

Die Dame mit Hermelin
... und dem verborgenen Blick

Entdeckung des **Superbildes**

Autopsie eines Bildes von Leonardo da Vinci,
seziert mit den Augen eines Architekten
von Thomas Seyler

Sehen wir nicht immer etwas hinein?

Maske?

Autopsie von Arm - mit Gesicht?

der verbotene Blick durch die Finger

Wikimedia commons

Ein Genie kommuniziert immer über Raum und Zeit. So auch Leonardo mit uns. Aus seiner Zeit, der Zeit des Verbots des wissenschaftlichen Arbeitens und Sezieren in eine erhoffte zukünftige freiere Epoche, unsere Epoche, die ihn versteht, entschlüsselt, 500 Jahre später. Die Verschlüsselung schützt die Botschaft, in diesem Fall über Jahrhunderte. Leonardo verschlüsselt in dem Bild seine prekäre Situation. Deutlich werden das Risiko und der Mut, die erst zu Neuerungen führen und im Nachhinein oft übersehen werden. Er spricht zu uns den Nutznießern seines Kraftaktes. In gewisser Weise sind wir so auch seine Geschöpfe. Damit überwindet er das Gefängnis seiner Zeit, befreit sich von Zeit und Raum.

Bilder sind immer Zeitkapseln, Flaschenpost aus einer anderen Zeit und in diesem Fall ganz bewusst so gestaltet. Daher ist der Begriff Superbild für diese vielschichtige Verschlüsselung zusätzlich auch in diesem Sinne gegeben und im doppelten Sinne angebracht.

Leonardo schaut uns durch die Finger und durch die Jahrhunderte an. Nur durch diese Verschleierung wird die Distanz für uns sichtbar, wie etwa auch Schönheit durch eine raffinierte Verhüllung. Die Verhüllung des Blicks birgt die Dimension der Zeit. Die Situation wird so echt und unmittelbar, aktuell. Er schafft es so, bewehrt, in unsere Zeit zu blicken, uns anzusprechen, mit dem Blick in unsere Zeit. Unmittelbar, weil auf uns, die Betrachter mittelbar durch die Finger. Das Betrachtete wird zum Betrachter. Das Objekt zum Subjekt.. In der bergenden Hand vermittelt sich Leonardo mit uns, den Betrachtenden. Sie ist das „Medium“.

Der verborgene Blick wirkt umso konkurrenzloser und eindringlicher, als die dargestellte Dame selbst abgelenkt, fremdkommuniziert erscheint.

Der verborgene Blick beiderseits, die Spiegelbrille. In den Ewigkeiten die gerade Leonardo als Maler mit seinem Bild zubringt verschmilzt er mit ihm. Er macht Prozesse durch, die auch ihn widerspiegeln und die er zum Ausdruck bringen will. Der Maßstab ist sein eigener und nur vordergründig der des Kunden.

Die **hyperrealistische Malweise** jener Zeit, etwa auch bei Matthias Grünewald, löst sich in ihrer Diesseitigkeit und übertriebenen Zeitgebundenheit, der Mode vom geistigen Untergrund, der Tiefe, wird **Verdeckung**, ein Wimmelbild von Details. Durch diese schaut das Bild als Ganzes als **Superbild** uns an. Das Bild als Ganzes wird zum Gesicht, das umso eindringlicher wirkt, als es nur unterschwellig wahrgenommen wird, uns beobachtet.

Dieses unterschwellige Bild, das Superbild für die Betrachter zu entdecken und zu beschreiben, macht die Erfahrung reicher. Der Zauber bleibt.

Das Gesicht selbst, die **Schönheit**, scheint zur **Maske** seziiert und durch die Ketten in weiteren Schnittebenen markiert.

Der aufgeschnittene Ärmel gibt als **Wissenschaft** die wie eine blau angelaufene Haut die gelbe Fettschicht und das rote Muskelfleisch frei, in dem bereits von anderer Seite entdeckte Gesichtszüge, etwa der Dame freigelegt scheinen. Dieser Aufschnitt deckt sich in seiner Dreiecksform mit dem Körper des Hermelins, wodurch der gesamte Ärmel wie darunter hervorgeschoben wirkt.

Das Hermelin öffnet und zeigt mit seinen Tatzen die freigelegte Stelle. Gleichzeitig scheint es im Übergang selbst die weggeschobene, aufgefaltete weiße Gesichtshaut Leonardos links davon zu sein. Kopf und Blick des Hermelin scheinen alle drei Bildteile in seiner Wesenhaftigkeit zu einen: Genie, Wissenschaft und Schönheit

Wissen macht frei, Freiheit ist schön. Schönheit ist Wissen

Das Genie Leonardo erscheint hier als Opfer der Zeit wie das blasse geköpft Haupt des Johannes aus der Bibel. Das Haupt wird jedoch von der Dame nicht brutal am Schopf gehalten, sondern liebevoll beschützend und bergend umfasst. Ihr Blick wehrt dabei fast keck einen Dritten. Gewährende Hand und wehrender Blick sind hier vereint.

Hiermit **ergreift sie, im übertragenen Sinne als die Schönheit, Partei** für Leonardo und damit die Wissenschaft. Nur durch diese mutige Stellungnahme lässt sich der wissenschaftliche Eingriff in damaliger Zeit und zum Teil auch heute noch moralisch rechtfertigen.

Schönheit steht nicht in Konflikt mit der Wissenschaft, ja die Schönheit gewinnt dadurch noch. Die Aufklärung steigert die Schönheit um das Verständnis, um ein innigeres Verhältnis auch zu sich selbst und zur Schöpfung. Schönheit wird so selbst neu definiert und entdeckt. Sie ist inneres Verständnis. Das **Erkennen an sich wird schön** und in höchstem Maße emotional. **Ratio und Emotionalität kommen zur Deckung**. Schönheit ist Entdeckung, der Lohn für die Überwindung von Angst und Grenzen. Das Verständnis von Schönheit ist veränderlich und unterliegt dem eigenen Belieben und fördert damit die Toleranz. Alles verstehen bedeutet alles ist Schöpfung, ist gut. **Wissenschaft ist schön**.

Die Dame gewährt leicht schamhaft errötet dem Sünder, dem Wissenschaftler die Zudringlichkeit der Grenzüberschreitung, zeigt das Innere ihres Armes selbstbewusst. Zwei unterdrückte und dadurch Verbündete, Frau und Wissenschaft. Heimliche Verbündete im Kampf um Freiheit und **Emanzipation**, die Aufklärung.

Das Hermelin als Helfer hat die Doppelfunktion des Verdeckens und Freilegens. Er verdeckt das Gesicht und entdeckt das Körperinnere.

Starke Lokalfarben gliedern das Bild. Dadurch lassen sich Bildteile voneinander getrennt betrachten. Es gibt ein weißes Bild der beiden Gesichter und ein farbiges der Autopsie. Leonardo arbeitet hier mit den Wahrnehmungsebenen und relativiert dadurch auch die Vordergründige Erzählung als lediglich dargestellt. Damit reflektiert er für uns den Gegenstand Bild. Wir sehen in **jedem** Fall lediglich etwas hinein. Die Wahrnehmung zuerst des Gesichts der Dame von hellem Vordergrund zu dunklem Hintergrund, vom Objekt zum Raum, ist **objektzentriert**. Dagegen **raumzentriert** mit dem Bild als Objekt vom dunklen Hintergrund zum hellen Vordergrund ist das Gesichtsfragment Leonardos.

So entsteht das Bedeutungs-dreieck:

1. Der **Genius** als Perspektive Leonardos nimmt Kontakt zu uns auf. Die Hand der Dame schützt ihn vor dem kirchlichen Verbot der damaligen Wissenschaft.
2. Die Wissenschaft als sezierte Gesichtszüge.
3. Die Schönheit umfängt Genius mit trotzigem Blick auf einen Dritten. Sie selbst als **Verkörperung der Wissenschaft**, trotzig, beschützend, gewährend.

In Beziehung zu seinem Ausstellungsort verschlüsselt das Bild in besonderer Weise das **Schicksal der polnischen Befreiung, der Äußeren wie der Inneren**, bis hin zum Auftrag der Befreiung der Frau und der Wissenschaft von kirchlichen Zwängen. Ein Aufruf zum Kampf für Freiheit und Aufklärung.

So gesehen lässt dieses Bild Leonardos die Mona Lisa hinter sich, ebenso die jugendliche Liberté auf den Barrikaden von Delacroix und die Freiheitsstatue in New York. Über diese hinaus drückt sie die Aufklärung durch die Wissenschaft an ihre Brust. Die **Aufforderung der Befreiung** der Frauen und der Wissenschaft von den Verboten einer konservativen Kirche. Sie ist eine mütterlich beschützende aber zugleich aufgeklärte Freiheit.

Vom verborgenen Auge des Genius hinauf zum offenen Blick der Frau. Vom Tun der schützenden Hand zum Sein im offenen Gesicht.

Eigenschaft einer Verdeckung ist die späte Entdeckung.

Hier einige Entwürfe zur Entdeckung des Superbildes:

*Architektur ist die gesamte Situation in der sich der Betrachter mit dem Kunstwerk befindet, ungeteilt wie in einem Raum. Raum ist die **ungeteilte** Anwesenheit ohne Objektbezug. Alles lässt sich radikal räumlich, architektonisch betrachten, auch wenn der Objektbezug sich zunächst sträubt. Das Wesenhafte wird hierdurch frei, erlöst vom Objekt, ungeschieden, unmittelbar, überraschend, scharf, deckungsgleich mit dem Betrachter. Es fehlt der Objektbezug und damit die gebundene Wesensspiegelung. Alles geht vom Betrachter aus.*

Alles bleibt immer erhalten nur in anderer Form und Zuordnung.

Thomas Seyler, 76829 Landau, Guldengewann 23